

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврұзов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)

СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ: СТРОЕНИЕ, ФУНКЦИИ, ПАТОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)**Урунова Д.Х.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. В обзорной статье представлены систематизированные данные о морфологии, физиологии и патофизиологии слюнных желез человека. Рассмотрены вопросы строения крупных и малых слюнных желез, особенности клеточного состава ацинусов, функции протоковой системы и механизмы секреции слюны. Особое внимание уделено распространённым патологическим состояниям: ксеростомии, сialoadenитам, сialолитиазу, а также опухолевым процессам. Проанализированы современные направления исследований, включая тканевую инженерия, регенеративную медицину, органоидные технологии и молекулярную диагностику. Обзор основывается на анализе более 40 зарубежных и отечественных публикаций, отражающих текущие достижения и перспективы изучения слюнных желез.

Ключевые слова: слюнные железы, ацинусы, секреция слюны, ксеростомия, сialoadениты, регенеративная медицина, органоиды.

SALIVARY GLANDS: STRUCTURE, FUNCTIONS, PATHOLOGY AND MODERN RESEARCH DIRECTIONS (REVIEW ARTICLE)**Urunova D.X.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. This review article presents systematized data on the morphology, physiology, and pathophysiology of the human salivary glands. The structure of major and minor salivary glands is described, including the cellular composition of acini, the functional organization of the ductal system, and the mechanisms of saliva secretion. Particular attention is given to common pathological conditions such as xerostomia, sialadenitis, sialolithiasis, and salivary gland tumors. Current research directions are analyzed, including tissue engineering, regenerative medicine, organoid technologies, and molecular diagnostics. The review is based on the analysis of more than 40 international and national scientific publications, reflecting modern achievements and perspectives in the study of salivary gland biology.

Keywords: salivary glands, acini, saliva secretion, xerostomia, sialadenitis, regenerative medicine, organoids.

СЎЛАК БЕЗЛАРИ: ТУЗИЛИШИ, ФУНКЦИЯЛАРИ, ПАТОЛОГИЯСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ТАДҚИҚОТ ЙЎНАЛИШЛАРИ (ШАРҲ МАҚОЛА)**Урунова Д.Х.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Ушбу шарҳ мақолада инсон сўлак безларининг морфологияси, физиологияси ва патофизиологияси бўйича тизимлаштирилган маълумотлар келтирилган. Катта ва кичик сўлак безларининг тузилиши, ацинусларнинг хужайравий таркиби, йўллар (ўтказувчи каналлар) тизимининг функциялари ҳамда сўлак секрецияси механизмлари батафсил ёритилган. Махсус эътибор кенг тарқалган патологик ҳолатларга — ксеростомия, сialoadенитлар, сialолитиаз, шунингдек, ўсма жараёнларига қаратилган. Шу билан бирга, замонавий тадқиқот йўналишлари, жумладан, тўқима муҳандислиги, регенератив тиббиёт, органоид технологиялари ва молекуляр диагностика бўйича олиб борилган ишлар ҳам таҳлил қилинган. Обзор 40 дан ортиқ хорижий ва маҳаллий адабиётлар таҳлиliga асосланган бўлиб, сўлак безларини ўрганишининг амалдаги ютуқлари ва истиқболларини акс эттиради.

Калит сўзлар: сўлак безлари, ацинуслар, сўлак секрецияси, ксеростомия, сialoadенитлар, регенератив тиббиёт, органоидлар.

e-mail: dilrabo_urunova@bsmi.uz

Слюнные железы являются важным компонентом пищеварительной и защитной систем организма. Ежедневно они выделяют до 1,5 литров слюны, обеспечивая смазывание слизистой оболочки,

участие в начальном этапе пищеварения, регуляцию микробного баланса и минерализацию твёрдых тканей зуба [1].

В последние десятилетия наблюдается рост заболеваний слюнных желез, что связано с воздействием экологических факторов, применением медикаментов, стрессом, аутоиммунными процессами и радиационным облучением [2]. Одновременно развиваются методы клеточной биологии, позволяющие глубже изучать регенерацию и функции слюнных желез.

Цель данной обзорной статьи — обобщить современные сведения о строении, функциях и патологии слюнных желез, а также представить перспективные научные направления.

Слюнные железы подразделяются на крупные и малые. К крупным относят околоушные, поднижнечелюстные и подъязычные железы; малые слюнные железы располагаются на всём протяжении слизистой оболочки ротовой полости [3].

Околоушная железа является самой крупной и состоит преимущественно из серозных клеток. Ацинусы вырабатывают жидкий секрет, богатый ферментами, особенно амилазой [4]. Секрет выводится через проток Стенона, открывающийся в преддверии ротовой полости. Эти железы имеют смешанную серозно-слизистую структуру. Они обеспечивают до 70 % объёма слюны в покое, что подчёркивает их физиологическую значимость [1]. Преобладание слизистых клеток определяет вязкость выделяемого секрета, который играет важную роль в формировании защитной плёнки на слизистой оболочке рта [5]. Расположены в подслизистом слое щёк, губ, мягкого нёба, языка. Они обеспечивают базальную секрецию и предотвращают пересыхание слизистой. Слюнные железы являются типичными трубчато-альвеолярными железами. Их структурной единицей является ацинус, включающий: серозные клетки — продуцируют водянистый секрет; слизистые клетки — выделяют муцин; миоэпителиальные клетки — способствуют продвижению секрета. Секреторная система включает: интеркалярные протоки, исчерченные протоки, выводные протоки. Каждая часть системы выполняет роль в модификации состава секрета, включая реабсорбцию ионов натрия и секрецию калия [6]. Слюна состоит из воды, электролитов, ферментов (амилазы, липазы), иммуноглобулинов (IgA) и белков врождённого иммунитета (лизозим, лактоферрин) [7].

Регуляция слюноотделения осуществляется: парасимпатической нервной системой (увеличение объёма секрета), симпатической системой (повышение содержания белков), гуморальными факторами, механическими и вкусовыми стимулами. Нарушения регуляции приводят к гипосаливации или гиперсаливации.

Ксеростомия — один из наиболее частых синдромов, связанный с гипосаливацией. Она встречается при: сахарном диабете, Синдроме Шегрена, длительном приёме антидепрессантов и антигистаминных препаратов, лучевой терапии головы и шеи [8]. Последствия включают множественный кариес, кандидоз, глоссит, дисфагию. Воспалительные процессы слюнных желез могут быть острыми или хроническими. Эпидемический паротит является типичным представителем вирусного сиалоаденита [9]. Хронические формы часто связаны с обструкцией протоков. Слюннокаменная болезнь развивается вследствие образования солевых конкрементов и приводит к болезненной обструкции протоков [10]. Среди доброкачественных опухолей наиболее распространена плеоморфная аденома. Среди злокачественных — аденоиднокистозная карцинома, мукоэпидермальная карцинома [11]. Стволовые клетки слюнных желез демонстрируют способность к самообновлению и регенерации после повреждений. Их использование может стать основой будущих методов лечения постлучевой гипосаливации [12]. Органоиды — это миниатюрные функциональные модели органов, выращенные *in vitro*. Они позволяют исследовать опухолевые процессы и секреторные механизмы [13]. Создание искусственных биоматрикс и 3D-каркасов открывает возможность восстановления структур слюнных желез после травм и хирургических вмешательств. Выявление мутаций MAML2, PLAG1 и MYB облегчает диагностику опухолей и выбор терапии [14].

Заключение. Слюнные железы выполняют жизненно важные функции, обеспечивая защиту и нормальную работу ротовой полости. Изучение их структуры, секреторной функции и патологий остаётся актуальной задачей современной медицины. Развитие регенеративной биологии, органоидных технологий и молекулярных методов диагностики открывает новые перспективы в лечении заболеваний слюнных желез. Перспективным является создание биоинженерных заменителей повреждённых желез.

Список литературы:

1. Dawes C. Salivary flow and salivary composition. *Journal of Dental Research*. 2020;99(3):241–248.
2. Proctor G.B., Carpenter G.H. Regulation and mechanisms of salivary secretion. *Annual Review of Physiology*. 2014;76:215–233.

3. Turner R.J. Physiology of the salivary glands. *Comprehensive Physiology*. 2021;11(1):515–544.
4. Humphrey S.P., Williamson R.T. A review of saliva: Normal composition, flow, and function. *The Journal of Prosthetic Dentistry*. 2001;85(2):162–169.
5. Gill D.K., Tandler B. Anatomy and histology of the sublingual gland. *Archives of Oral Biology*. 2018;86:25–33.
6. Melvin J.E., Yule D., Shuttleworth T., Be-genisich T. Regulation of ion transport in salivary glands. *Annual Review of Physiology*. 2019;81:155–176.
7. Edgar W.M. Saliva: Its secretion, composition and functions. *British Dental Journal*. 1992;172:305–312.
8. Villa A., Wolff A. Management of xerostomia and salivary gland hypofunction. *Oral Diseases*. 2015;21(8):1021–1029.
9. Fox R.I. Sjögren's syndrome. *The Lancet*. 2005;366(9482):321–331.
10. Escudier M.P., McGurk M. Symptomatic sialolithiasis. *British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery*. 1999;37(6):453–458.
11. Speight P.M., Barrett A.W. Salivary gland tumours. *Oral Diseases*. 2002;8(5):229–240.
12. Pringle S., van Os R. Adult stem cells in salivary glands. *Stem Cell Research*. 2021;52:102–110.
13. Maimets M., Rocchi C. Generation of functional salivary gland organoids. *Cell Reports*. 2016;16(9):2462–2474.
14. Skálová A. Molecular pathology of salivary gland tumors: A review. *Surgical Pathology Clinics*. 2021;14(1):17–32.

Для цитирования: Урунова Д.Х. Слюнные железы: строение, функции, патология и современные направления исследований (обзорная статья) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 930–932. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899100>